

РОЛЬ НИКОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ

Темирова Малика Хуршид кизи

Магистрант, 2 курс

Узбекский государственный университет мировых языков

E-mail: temirovamalika97@gmail.com

Аннотация.

В данной статье рассматривается термин «никнейм», средства для создания ников, их функции и место никнеймов в реализации языковой личности в Интернет-коммуникации.

Ключевые слова: никнейм, ник, сетевое имя, функции никнеймов, средства создания ников

Развитие Интернета и других цифровых технологий открыли много возможностей для исследования идей, касающихся языковой личности. Как и любая другая языковая личность, виртуальная языковая личность обладает полным набором персональных данных, которые могут быть доступны всем другим пользователям или же скрыты от них. И к тому же эти данные не обязательно должны совпадать с реальными, и каждый пользователь сам создает эти данные. Интернет-среда создает уникальную платформу, в которой человек обладает безграничным выбором для самопрезентации. Виртуальное пространство предоставляет пользователю практически неограниченные возможности для самовыражения, в том числе и на языковом уровне. Практически все исследователи обращают внимание на особую роль визуальных средств, используемых в пространстве социальных сетей. В Интернет-пространстве у каждого пользователя должно быть свое имя, выделяющее его среди других пользователей. В виртуальной реальности для обозначения такого имени используют термин «никнейм» или «ник», а иногда и «сетевое имя».

Собственные имена привлекали ученых с давних пор. В лингвистике даже существует целое направление, посвященное именам, названиям, наименованиям – это ономастика. А антропонимика, как раздел ономастики, исследует собственные имена людей.

Чтобы пользоваться различными возможностями Интернета, необходимым фактором стало особенность виртуального имени – ника, совпадающий с официальным именем, которое передано в сети кириллическим или латинским

шрифтом, или же содержать «вкрапления» в официальное имя, а также полностью заменять имя, создавая тем самым интернет-псевдоним. Зачастую люди стали заменять «живое» общение виртуальным, посредством социальных сетей. Многие из пользователей выбирают себе для подобного общения псевдонимы, так называемые никнеймы (ники). Слово «ник» происходит от английского «nickname», что в переводе означает «прозвище, кличка», но по сути это все-таки не прозвище, а псевдоним, так как свои ники мы придумываем себе сами и используем в виртуальной среде, где публика не знает наше настоящее имя.

В словаре молодежного сленга «Slanger» приводится следующее толкование: «Никнейм – см. ник – прозвище, псевдоним. Чаще всего применяется в Интернете»¹. Таким образом, мы видим, что никнейм используется для общения в онлайн чате (Просто гоха, Дженни, Soul, TrueFoxu). Ник совсем не обязательно должен соответствовать реальному образу, тем более что мы и сами-то себя порой очень плохо знаем. То есть ник – это подобие роли в театре, образа, взятого напрокат. Ник это – своеобразная презентация себя интернет-сообществу с целью правильной идентификации пользователя, выделению себя на фоне толпы и для привлечения внимания к своей персоне.

Некоторые исследователи считают, что ники можно отнести к псевдонимам. Потому что, они являются придуманными именами и используются как неосновное средство самоидентификации пользователей.

Например, Н.Г. Асмус отмечает, что ник относится к классу псевдонимов, но при этом считает, что по некоторым характеристикам он близок к прозвищам. Ники выбираются по таким критериям, как внешность, хобби, привычки, характер. Именно такая схожесть есть у ников и прозвищ. Исследователь понимает под ником, вымышленное неосновное имя, при создании которого используется либо уже существующее, так, например, имена знаменитостей, герои книг, исторические личности, либо создается новый вариант для общения в виртуальной сети².

П.Е. Кондрашов определяет понятие ник как «уникальный псевдоним пользователей», которые в рамках Интернет-общения выступают в роли имен собственных, а иногда выполняют и роль «речевой маски»³.

Е.Г. Брунова предложила использовать термин «сетевое имя», под которым она понимает псевдоним, используемый участниками виртуального общения.

¹ https://www.slanger.ru/?mode=library&sl_id=1711 (дата обращения 22.04.2023)

² Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства: автореф. дис. канд. филол. наук. – Челябинск, 2005. – 265 с.

³ Кондрашов П. Е. Компьютерный дискурс: социолингвистический аспект: дис. канд. филол. наук: (10.02.19) / Кондрашов Павел Евгеньевич. – Краснодар, 2004. – 156 с.

Также она рассматривает сетевые имена как способ идентификации участника той или иной Интернет-среды¹.

Еще один исследователь К.В. Овчарова считает, что ники – это уникальная форма имени, которая не совпадает с реальным именем. Для того чтобы стать полноценным участником чата, пользователю необходимо в первую очередь указать свой ник. Не все социальные сети требуют предоставления реальных личных данных, поэтому пользователи могут самостоятельно создавать имена, которые нравятся им. Таким образом, можно считать, что использование вымышленных имен в социальной сети является наиболее распространенным явлением².

Никнеймы являются одним из ярчайших проявлений личности в Интернет-коммуникации, и они выполняют следующие функции:

1. Никнейм является знаком самоопределения личности (репрезентация личности);
2. Ники формой и содержанием несут определенную систему знаний о его обладателе, важную для адресата, то есть служит для коммуникации пользователей в сети;
3. Выбором определенного никнейма пользователь оказывает воздействие на других (эмоционально-экспрессивная функция);
4. Игровая функция – сокрытие личности за ником позволяет выстраивать линию своего речевого поведения, не опасаясь повредить собственной репутации.

Никнейм в виртуальной реальности позволяет реализовать свой творческий потенциал, воплотить то, что недостижимо или недопустимо в реальной. Для ника характерны:

- а) анонимность: никнейм функционирует в качестве псевдонима, позволяя личности создать новый образ для других пользователей;
- б) свобода самореализации: каждый пользователь сам выбирает себе никнейм, с учетом предпочтений;
- в) креативность: пользователь стремится выбрать имя, которое отличается уникальностью, подчеркивающее его вкусы, взгляды, особенности личности;
- г) разнообразие способов языкового оформления номинации;
- д) изменчивость: ник, в отличие от имени, не выбирается раз и навсегда, пользователь может изменить ник в любое время.

¹ Брунова Е.Г. Этимология онлайн: о происхождении сетевых имен / Е.Г. Брунова // Естественный и виртуальный дискурс: когнитивный, категориальный и семилингвистический аспекты: материалы международно-научной конференции. – Тюмень, 2009. – С. 43–47.

² Овчарова К.В. Компьютерные чаты в Интернет-коммуникации: содержание и особенности функционирования: дис. канд. филол. наук. – Краснодар, 2008. – 240 с.

Создание никнейма – достаточно специфический процесс. Выбор ника зависит от того, в какой виртуальной среде он будет использоваться. Он может не совпадать с данным реальной языковой личности, самое главное, чтобы никнейм ассоциировался у других пользователей именно с ним.

Виртуальное имя расширяет границы личной свободы говорящего, речь переходит на более упрощенную форму: «так легче общаться, так как иногда приходится излить душу», «так я могу быть, кем я захочу». Такое имя выбирается под влиянием разных внеязыковых факторов. Важное условие при выборе виртуального имени – это его информативность. Собеседник в Интернет-пространстве безличен, известно лишь его имя. Таким образом, пользователь имеет возможность создать о себе «впечатление» с помощью имени, что дает возможность «...скрыться за виртуальным именем или, наоборот, добиваться известности, выбирая яркий, броский ник»¹.

Создание никнеймов для чатов и различных социальных сетей имеет специфические черты:

- ники могут использоваться только в виртуальной сети;
- каждый пользователь может создавать неограниченное количество ников и использовать их;
- некоторые никнеймы могут быть сложны для произношения из-за определенных графических особенностей. Это обычно сочетания букв или цифр, например, gjfr78, qwertyu=, zewtydcbg, *". Такие ники обычно используются специальной программой для определенных целей;
- сейчас распространен вариант, когда вместо букв или цифр используются различные стикеры или эмодзи. Такой способ оформления ников чаще всего можно встретить в мессенджере Telegram. Например, 😊🌟, 🍷🍷🍷, ♡♡♡ и т.д.;
- никнейм – это продукт индивидуального творчества;
- ник выполняет свою главную функцию – пользователь становится частью виртуального мира и выделяется на фоне остальных;
- пользователей может поменять свой ник в любое время.

При создании никнеймов для выражения их оригинальности и экспрессивности пользователи используют различные языковые средства.

Общение в чате основано на зрительном восприятии, поэтому чрезвычайно важным оказывается то, как написано имя. Сразу бросается в глаза разнообразное графическое оформление никнеймов. Список никнеймов

¹ Аникина Т.В. Имя собственное в интернет-коммуникации // Известия Уральского государственного университета. – 2010. - №2 (75). – С. 39-76.

представляет собой довольно хаотичную, на первый взгляд, смесь различных прописных и строчных букв, цифр и разных значков. Для собеседников чата характерно активное использование невербальных возможностей компьютера при создании имени: разнообразных шрифтов, символики, значков и своеобразных иероглифов. Никнейм, оформленный с использованием разнообразной графики, несомненно, более привлекателен для пользователей чата.

Никнеймы, которые используются в Интернет-дискурсе имеют свои особенности. Так, например, и для русскоязычных и узбекоязычных пользователей Facebook больше всего характерны использования своего настоящего имени: Светлана Зудилова, Камила Юнусова, Альфия Ахмедова, Halida Usmanova, Boboyev Dilshod, Mansurbek Javliyyev или же сокращения имен Ina Ina, Nimka Sohibov, Дилим Дил, Лена Пи, Андрей Мак.

В Youtube, Instagram и Telegram русскоязычные и узбекскоязычные пользователи для создания ников используют латиницу и кириллицу. Их можно классифицировать следующим образом:

– использование реальных имен: Jurayeva_Lobar, Sayyora_Kamilova, Marina_Pruskurkina, Vladimir Pertsev, Gavhar Qarshiyeva, Abdumalik, Елизавета Жукова, Кирилл Федоров;

– реальные имена пользователей совмещается с придуманными – это может быть имена характеризующее какие-то увлечения, качества, характер. К реальным именам может присоединиться название каких-то животных и растений или же географические названия и цифры: manukian_bigfamily, muhlisa.army, kate_rain, also_luk, Maya the bee, 📱MOBILOGRAF | SAMANDAR 📷, Алёна Боровская|фотограф, Елена Филиппова Маркетинг/, Aleksa Just, beautybar_kristina, angelica.in.seoul, Svetlana_kz, zara_rose, crazy_lika, smart_yan, anna_cat, puppy_dilya, liza_897, rozalina_68;

– вымышленные имена: они могут совмещать в себе цифры, различные графические знаки, могут означать какие-то явления, увлечения, интересы, название животных и растений или состоять из простого набора букв и цифр и ничего не означать: moonchik12, , gtr_112_, 4528_582, *458*, zazsz, diorfct, haski_01, mvq_queen111, arrrrae, snowdrop_cutz, nimd.22, fura_828, ilsi.ruz, zumrad93, Танкхууун 🐼, Sunshine 🌞, simon 🐼, red mole, Deboshirka, shine star, chaaamoomileee;

– ники могут частично совпадать с реальными именами: danny, dari, viktorry, arish_01, mira_att, katya.lee;

– использование имен звезд, персонажей книг или фильмов и мультфильмов: suga_08, Naruto_saske7, batman_77, anna_karenina, kim_jennie, lalisa_97, j.k.08, j.m.bts.07, mdz_wienx, Edward_kallian, bella_twilight, aquamarine_89;

– при создании могут использоваться только строчные или прописные буквы: ASAD_KOMOLOV, YULYA_98, MILANA.KIM, asap_danny, _wii_, _yanchik_;

– могут использоваться определенные стикеры и эмодзи: 😊 😊 😊, 🎵 🎵, 🌸 🌸, ❤️ ❤️ ❤️. Данный вид ников чаще всего встречается в Telegram или Youtube.

В функционировании сетевых имен в Интернет-дискурсе важную роль играет не только их смысловая составляющая, но и составляющая визуальная: Me🌸, SaraevKS1985, Mary, Nilufar Suyunova ☐,. Иногда ник могут быть оформлены только знаками припенания:, !!!, ???, ____.

Любое имя несет в себе некий смысл и значение, никнеймы не являются исключением. Их функциональная особенность, заключающаяся в индивидуализации объекта (лицо) по определенному, чаще всего, оценочному признаку и обладают свойством открытого ряда, т.е. неисчерпаемостью материала для их образования.

Сегодня никнейм в Интернете важнее имени и фамилии из реальной жизни. Кроме того, ник может быть намного более уникальным, чем ваши фамилия, имя и отчество. Никнейм является вашим лицом в сети, которое при желании может отражать вашу сущность, стремления, характер или интересы.

Можно утверждать, что на первом этапе вхождения языковой личности в социальную сеть, определяющую роль играет совокупность вербальных и невербальных средств, используемых при создании никнейма. Именно этот процесс во многом предопределяет дальнейшее развитие субъекта сетевого дискурса и его речевое поведение. В то же время, специфика социальных сетей позволяет субъекту в любой момент внести изменения в стиль коммуникации, создать неограниченное количество виртуальных двойников, либо просто прекратить общение, если оно перестало удовлетворять его потребности в самовыражении.

Исследовав различные классификации никнеймов в социальных сетях, мы пришли к выводу, что каждый пользователь имеет возможность выразить свои определенные качества, как внутренние, так и внешние, посредством создания уникального никнейма. Большинство пользователей используют свои настоящие имена и фамилии, но все же нестандартные ники остаются популярными и

составляют весомый процент от всех имен пользователей Интернет-коммуникации.

Виртуальная коммуникация предоставляет широкие возможности для создания уникального имени, в котором комбинируются различные буквенные и графические символы, что не свойственно официально закреплённым личным именам. Каждое слово или сочетание двух и более слов, набор букв, цифр или графических знаков может выступать в качестве личного имени в виртуальном пространстве чата. Через создаваемый образ пользователь может представлять разные аспекты своей личности (увлечения, предпочтения, черты характера, интеллектуальные способности и т.д.). На основании никнейма, информации, которая за ним стоит, можно дать краткую характеристику личности и назвать ее особенности. Никнеймы не нуждаются в официальном юридическом закреплении. Подобные имена могут функционировать непродолжительное время и исчезать.

Никнейм можно считать лингвокультурологическим феноменом (необычным явлением) для современной языковой культуры, так как смешение различных тенденций в образовании никнеймов создаёт его уникальность.

Исследуя данные различных веб-сайтов и социальных сетей, можно отметить, что при общении в Интернете ник имеет набор определенных характеристик: уникальность и мотивированность пользователя. Ник заменяет людям их собственные имена и позволяет им казаться более свободными и независимыми в Интернет-дискурсе. Именно тут человек может создать себе индивидуальное имя по собственному желанию, комбинируя различные буквы и графические средства.

В заключении следует отметить, что на выбор ника оказывает влияние та интернет-среда, в которой пользователь общается. Сдержанность никнейма зависит от возраста коммуниканта, черт характера, его мотивов. Если же коммуникант стремится завести знакомство с кем-либо, то его ник будет броским, привлекательным или иногда даже вызывающим.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Аникина Т.В. Имя собственное в интернет-коммуникации // Известия Уральского государственного университета. – 2010. - №2 (75). – С. 39-76.
2. Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства: автореф. дис. канд. филол. наук. – Челябинск, 2005. – 265 с.
3. Брунова Е.Г. Этимология онлайн: о происхождении сетевых имен / Е.Г. Брунова // Естественный и виртуальный дискурс: когнитивный, категориальный и семиолингвистический аспекты: материалы международно-научной конференции. – Тюмень, 2009. – С. 43–47.
4. Кондрашов П. Е. Компьютерный дискурс: социоллингвистический аспект: дис. канд. филол. наук: (10.02.19) /Кондрашов Павел Евгеньевич. – Краснодар, 2004. – 156 с.
5. Овчарова К.В. Компьютерные чаты в Интернет-коммуникации: содержание и особенности функционирования: дис. канд. филол. наук. – Краснодар, 2008. – 240 с.
6. https://www.slang.ru/?mode=library&sl_id=1711 (дата обращения 22.04.2023)
7. Facebook [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.facebook.com>.
8. Instagram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.instagram.com>.
9. Telegram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://desktop.telegram.org/>
10. Youtube [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com>.